

ГИДРОЭЛЕКТР СТАНЦИЯЛАР ВА ИССИҚЛИК ЭЛЕКТР СТАНЦИЯЛАРИ ФАОЛИЯТИДА ОДДИЙ, ФУНКЦИОНАЛ ВА ИНТЕГРАЛ ЧЕГАРАВИЙ ШАРТЛАРНИ ҲИСОБГА ОЛИШ

Алишер ШАНАЗАРОВ

Ислом Каримов номидаги
Тошкент давлат техника
университети катта ўқитувчиси

Аннотация: Ушбу мақола гидроэлектр станциялар (ГЭС) ва иссиқлик электр станциялари (ИЭС) фаолиятида ресурслардан самарали фойдаланиш ва энергия истеъмолини оптималлаштиришга қаратилган. Тадқиқот қисқа муддатли энергия тизимларини оптималлаштириш учун оддий, функционал ва интеграл чегара шартларини қўллайди. Хусусан, гидроэлектр станцияларида кунлик сув истеъмоли қишлоқ хўжалигини суғориш эҳтиёжлари ва бошқа қишлоқ хўжалиги мақсадларини ҳисобга олган ҳолда моделлаштирилган. Резервуар билан бошқариладиган ГЭСнинг иш жадваллари ГЭСда энергия ишлаб чиқаришнинг мақбул оралиғида ИЭСда ёқилғи сарфини минималлаштириш, математик дастурлаш ечимлари, шу жумладан, мураккаб чизиқли бўлмаган дастурлаш, турли хил чегара шартларини ўз ичига олган оптималлаштириш муаммолари ҳал қилинган.

Калит сўзлар: гидроэлектр станциялар, иссиқлик электр станциялари, чегара шартлари, актив қувват баланси, Лагранж функцияси, комплекс оптималлаштириш.

УЧЕТ ПРОСТЫХ, ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И ИНТЕГРАЛЬНЫХ ГРАНИЧНЫХ УСЛОВИЙ ПРИ РАБОТЕ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ И ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

Алишер ШАНАЗАРОВ

Старший преподаватель Ташкентского государственного технического университета имени И.Каримова

Аннотация: В данной статье основное внимание уделяется эффективному использованию ресурсов и оптимизации энергопотребления при работе гидроэлектростанций (ГЭС) и тепловых электростанций (ТЭС). В исследовании применяются простые, функциональные и интегральные граничные условия для оптимизации краткосрочных энергосистем. В частности, суточное потребление воды на ГЭС моделируется с учетом нужд сельскохозяйственного орошения и других сельскохозяйственных целей. В статье приведены решения по графикам работ ГЭС с регулируемым водохранилищем интегрированным для минимизации расхода

CONSIDERATION OF SIMPLE, FUNCTIONAL, AND INTEGRAL BOUNDARY CONDITIONS IN THE OPERATION OF HYDROELECTRIC POWER PLANTS AND THERMAL POWER PLANTS

Alisher SHANAZAROV

Senior Teacher of Tashkent State Technical University named after I.Karimov

Abstract: This article discusses the optimization of hydroelectric power plants (HPPs) and thermal power plants (TPPs) with a focus on the efficient use of resources and energy consumption. The study applies simple, functional, and integral boundary conditions to optimize short-term energy systems. Specifically, daily water consumption at HPPs is modeled considering agricultural irrigation needs and other agricultural purposes. The operation schedules of HPPs with regulated reservoirs are integrated to minimize fuel consumption at TPPs during optimal electricity production intervals at

топлива на ТЭС в течение оптимальных интервалов выработки электроэнергии на ГЭС, математического программирования, в том числе сложного нелинейного программирования и задачи по оптимизации с различными граничными условиями.

Ключевые слова: гидроэлектростанции, тепловые электростанции, граничные условия, баланс активной мощности, функция Лагранжа, комплексная оптимизация.

HPPs. To address these optimization tasks, which involve various boundary conditions, mathematical programming solutions, including complex nonlinear programming, are proposed.

Keywords: Hydro power plants, Thermal power plants, Boundary conditions, Active power balance, Lagrangian function, Complex optimization.

Электр энергетика тизимида қисқа муддатли комплекс оптималлаштириш жараёнида, гидроэлектр станцияларида кунлик берилган сув сарфини куннинг исталган вақти давомида мисол қилиб олишимиз мумкин. Бунга оддий, функционал ва интеграл чегаравий шартларни қўллаш орқали ёндашамиз. Электр энергетика тизимларининг қисқа муддатли ҳолатларини комплекс оптималлаштиришда ГЭСларда режалаштириш даври учун сарфланиши керак бўлган сувнинг ҳажми бўйича чегаравий шартлар киритилади. Бу ҳолатда кунлик сарф бўладиган сув сарфи қишлоқ хўжалик экинларини суғориш ёки бошқа хўжалик мақсадлари учун маълум даражада ушлаб туриш шартларига мувофиқ аниқланади [1-3]. Таркибида сув омборининг режими ростланадиган ГЭСлар мавжуд бўлган электр энергетика тизимида қисқа муддатли комплекс оптималлаштириш масаласида ГЭСларнинг вақт интервали давомида олинган оптимал қувват билан ИЭСларда ёқилғи сарф-харажати минимал даражада бўлишини таъминлаш билан бир қаторда барча технологик чегаравий шартлар таъминланганлиги ҳамда юклама графикларини аниқлашдан иборат бўлади [4-5].

Кўриб чиқилаётган бу масала математик жиҳатдан мураккаб бўлган эгри чизиқли дастурлаш масаласини ечишни талаб этади. У қўллаб оддий, функционал ва интеграл кўринишдаги чегаравий шартларни ўз ичига олади.

Таркибида n та ИЭС ва m та ГЭС мавжуд бўлганда, масаланинг қўйилишини қуйидагича келтиришимиз мумкин.

Сутка давомида ИЭСларда ёқилғи сарфи билан боғлиқ бўлган сарф харажатларни минималлаштиришда

$$B = \sum_{t=1}^2 \sum_{i=1}^n B_i(P_i) \rightarrow \min \quad (1)$$

қуйидаги келтирилган чегаравий шартлар эътиборга олинади:

Энергетика тизимида актив қувват баланси бўйича

$$\sum_{i=1}^n P_i + \sum_{j=1}^m P_j = P_t + \pi_t, \quad t = 1, 2, \dots, 2, \quad (2)$$

станцияларнинг бера олиши мумкин бўлган қувватлари

$$P_i^{\min} \leq P_i \leq P_i^{\max}, \quad i=1, 2, \dots, n, \quad t=1, 2, \dots, 24, \quad (3)$$

$$P_j^{\min} \leq P_j \leq P_j^{\max}, \quad j=1, 2, \dots, m, \quad t=1, 2, \dots, 24. \quad (4)$$

Назорат қилинувчи ЭУЛларнинг рухсат этилган қиймати

$$P_l^{\min} \leq P_l \leq P_l^{\max}, \quad l=1, 2, \dots, L_p, \quad t=1, 2, \dots, 24; \quad (5)$$

ГЭСларда сутка давомида сув сарфи

$$\Delta Q_j = \sum_{t=1}^{24} Q_j(H_j, P_j) - Q_{j\zeta} = 0, \quad j=1, 2, \dots, m. \quad (6)$$

Бу ерда B – сутка давомида n та ИЭСда ёқилғи сарфи билан боғлиқ бўлган умумий харажат; P_{it}, P_{jt} – сутканинг t -чи соатида i -чи ИЭС ва j -чи ГЭСнинг актив қувватлари; P_{ht} – сутканинг t -чи соатида энергетика тизими истеъмолчиларининг умумий актив юкмаси; π_t – сутканинг t -чи соатида энергетика тизимининг электр тармоқларидаги умумий актив қувват исрофи; $P_i^{\min}, P_i^{\max}, P_j^{\min}, P_j^{\max}$ – сутканинг t -чи соатида i -чи ИЭС ва j -чи ГЭСнинг рухсат этилган минимал ва максимал қувватлари (электр станцияларида ишловчи агрегатларнинг оптимал таркибида); P_{lt} – сутканинг t -чи соатида назорат қилинувчи l -чи линияда актив қувват оқими; P_l^{\min}, P_l^{\max} – сутканинг t -чи соатида назорат қилинувчи l -чи линияда актив қувват оқимининг рухсат этилган минимал ва максимал қийматлари; L_p – қувват оқимлари назорат қилинувчи электр узатиш линиялари сони; H_{jt}, Q_{jt} – сутканинг t -чи соатида j -чи ГЭСда напор ва сув сарфи; $Q_{j\zeta}$ – j -чи ГЭСда сутка давомида оптимал сарфланиши зарур бўлган берилган сув миқдори [6-7].

ГЭСда сутка давомидаги сув сарфи функцияси унинг барча соатлардаги қувватларининг функцияси ҳисобланганлиги сабабли (6) чегаравий шарт интеграл чегаравий шарт деб юритилади. Чунки, ГЭСда сутка давомидаги сув сарфи, сутка давомидаги сув сарфи функциясининг, яъни вақтнинг 0-24 соатлар оралиғидаги интегралли ҳисобланади.

Юқорида кўриб ўтилган ҳолатдаги каби (1-6) чегаравий шартларни ҳисобга олиб минималлаштириш қуйидаги Лагранж функциясини минималлашга келтирилади:

$$L = B + \sum_{t=1}^{24} \mu^{(t)} W^{(t)} + \phi \rightarrow \min. \quad (7)$$

Лангранж функциясининг минималлиги қуйидаги шарт бажарилганда таъминланади:

$$\begin{cases} \frac{\partial L}{\partial P_T^{(t)}} = 0, \quad t = 1, 2, \dots, \mathbf{A} ; \\ \frac{\partial L}{\partial P_G^{(t)}} = 0, \quad t = 1, 2, \dots, \mathbf{A} ; \\ \frac{\partial L}{\partial \mu^{(t)}} = 0, \quad t = 1, 2, \dots, \mathbf{A} ; \\ \frac{\partial L}{\partial \lambda} = 0. \end{cases} \quad (8)$$

Ҳосил бўлган 73 та номаълум (24 та P_T , 24 та P_G , 24 та μ ва 1 та λ) ва тенгламадан иборат бўлган (8) системани ечиб барча номаълумларни аниқлаш мумкин. Бироқ, юқорида кўрсатиб ўтилганидек, бундай системани ечиш катта ҳисоблаш қийинчиликлари билан боғлиқдир. Шу сабабли бу ерда ҳам, бевосита ушбу усулни қўллаш йўлидан бориш мақсадга мувофиқдир.

(8) тенгламаларни қуйидагича аниқроқ кўринишда ёзамиз:

$$\begin{cases} \frac{\partial L}{\partial P_T^{(t)}} = b^{(t)} + \mu^{(t)} = 0, \quad t = 1, 2, \dots, \mathbf{A} ; \\ \frac{\partial L}{\partial P_G^{(t)}} = \lambda \cdot \frac{\partial Q}{\partial P_G^{(t)}} + \mu^{(t)} = \lambda q^{(t)} + \mu^{(t)} = 0, \quad t = 1, 2, \dots, \mathbf{A} ; \\ \frac{\partial L}{\partial \mu^{(t)}} = P_T^{(t)} + P_G^{(t)} - P_H^{(t)} = 0, \quad t = 1, 2, \dots, \mathbf{A} ; \\ \frac{\partial L}{\partial \lambda} = \sum_{t=1}^{\mathbf{A}} Q^{(t)}(P_G^{(t)}) - Q_z = 0. \end{cases} \quad (9)$$

Бундан қуйидаги оптималлик шартини ҳосил қиламиз:

$$\begin{cases} b^{(t)} = \lambda q^{(t)}, \quad t = 1, 2, \dots, \mathbf{A} ; \\ P_T^{(t)} + P_G^{(t)} = P_H^{(t)}, \quad t = 1, 2, \dots, \mathbf{A} ; \\ \sum_{t=1}^{\mathbf{A}} Q^{(t)}(P_G^{(t)}) = Q_z. \end{cases} \quad (10)$$

Шундай қилиб, оптималлик шarti бўлиб ҳар бир соатда актив қувват баланси ва ГЭСда сутка давомида умумий сув сарфининг шу сутка учун берилган қийматига тенг бўлгани ҳолда ҳар бир соат учун ИЭСда ёқилғи сарфи нисбий ўсишининг ГЭСда сув сарфи нисбий ўсишини номаълум Лангранж кўпайтувчиси I га кўпайтмасига тенг бўлиши ҳисобланади [8-10].

Суткалик юклама графиги 4 та характерли интервалларга бўлинган у 1-жадвалда келтирилган ва ИЭСнинг ёқилғи сарф характеристикаси ва ГЭСнинг сув сарфи характеристикалари келтирилган.

$$V_{нэс}(P_1) = 60 + 0.05P_1 + 0.003P_1^2, \text{ т. ш. ё/с}$$

$$Q_{гэс}(P_2) = 100 + 0.05P_2 + 0.005P_2^2, \text{ м}^3 / Q_{гэс}(P_2) = 100 + 0.05P_2 + 0.005P_2^2, \text{ м}^3 / \text{с}$$

1-жадвал. ЭЭТнинг юклама графиги тўртта вақт интервалидан иборат

t, соат	1	2	3	4
P _{yu} , МВт	400	600	800	500

ГЭСда ҳар бир вақт интервалида ўртача сув сарфи: Q₃=300 м³/соат.

Ҳисоблаш аниқлиги: ε_Q = Q₃ дан 1%=3,0 м³/соат.

Ушбу алгоритм бўйича ҳисоблаш натижалари 2-жадвалда келтирилган, 3-жадвалда эса ИЭСлардаги қувватлардан фойдаланиб оптимал ҳолатга тўғри келувчи ёқилғи сарф характеристикаси келтирилган.

2-жадвал. Олинган оптимал натижалар

t, соат	1	2	3	4
P _ю , МВт	400	600	800	500
P _{иэс} , МВт	268,736	402,802	536,868	335,769
P _{гэс} , МВт	131,264	197,198	263,132	164,231
Q _{гэс} , м ³ /соат	192,71	304,30	459,35	243,07

3-жадвал. ЭЭТнинг юклама графигига тўғри келувчи генерацияси ва ёқилғи сарфи

t, соат	1	2	3	4
P _{иэс} , МВт	268,736	402,802	536,868	335,769
V _{иэс} , т.ш.ё./соат	268,736	402,802	536,868	335,769
Сутка давомида сарфланган умумий ёқилғи миқдори V _{иэсΣ} = 1544,18 т.ш.ё.				

Шундай қилиб, таркибида ИЭС ва ГЭСлар мавжуд бўлган энергетика тизимининг қисқа муддатли режалаштириш (жумладан, суткалик) ҳолатини станцияларнинг жадвал кўринишида берилган энергоресурсларнинг нисбий ўсиш характеристикаларидан фойдаланиш асосида барча турдаги чегаравий шартларни ҳисобга олган ҳолда катта аниқликда оптимал режалаштириш имкониятини беради.

Фойдаланилган манбалар

1. Фазылов Х.Ф., Насыров Т.Х. Установившиеся режимы электрических сетей и их оптимизация. Тошкент, «Молия» – 1999.
2. Gayibov T., Latipov Sh., Abdurashidov D. (2020) Optimization of electrical networks modes by transformer ratios. ICECAE 2020. doi:10.1088/1755-1315/614/1/012029
3. Gayibov T.Sh., Latipov Sh.Sh. Taking into account of Functional constraints in optimization of modes of power systems by genetic algorithm. Engineering, 2019, 11, 240-246.
4. Карманов В.Г. Математическое программирование // Изд-во физ.-мат.литературы, 2004. - С. 171-186.
5. Burchett R.C., Happ H.H. and Wirgau K.A. "Quadratically Convergent Optimal Power Flow" // IEEE Trans. On Power Systems, Vol. 103, No. 11, November, 1984. - pp. 3267-3276.
6. Sun D.I. et al, "Optimal Power Flow by Newton" // IEEE Trans. On Power Systems, Vol. 103, No. 10, October, 1984. - Pp. 2864-2880.
7. Momoh J.A, Koessler R.J., Bond M.S., Stott B., Sun D., Papalesopoulos and A.б Ristanovich P. "Challenges to Optimal Power Flow" // 96 WM 312-9 PWRS, IEEE/PES, Baltimore , MD., January 21-25,1996. - P. 444-455.
8. Vargas L.S., Quintana V.H. and Vannelli A. "A Tutorial Description of an Interior Point Method and its Application to Security-Constrained Economic Dispatch"// 92 SM 416-8 PWRS, IEEE/PES, 1992.
9. Lu C.N.and Unum M.R. "Network Constrained Security Control Using an Interior Point Alghorithm" // 92 SM 584-3 PWRS, IEEE/PES 1992 Summer Meeting, Seattle, W.A. July 18-22, 1993.
10. Тулкин Гайибов, Алишер Шаназаровю Алгоритм комплексной оптимизации режимов электрических сетей. // Узбекгидроэнергетика, 2021, С. 55-57.
11. Latipov Sh.Sh., Shanazarov A., Ikramdjanov I.B. "Consideration of limitations in the form of inequalities in optimal planning of power systems regimes under uncertainty initial information". // E3S Web of Conferences 289, 07005 (2021) <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202128907005>.